

II CIMVET II CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DE MEDICINA VETERINÁRIA Data: 11 a 15 de novembro de 2024

ARTRITE ENCEFALITE CAPRINA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Ayonna Savana Fernandes Linhares^{1*}, Jordana Ádila Araújo DE SOUSA¹, Marcos Vinicius Vidal SILVA¹, Mariana Kívia Duarte VIEIRA¹, Rhana Beatriz Mendonça GUIMARÃES², Antonio Flávio Medeiros DANTAS³

¹Discente do Curso de Medicina Veterinária - UFCG - *Contato: savanaflinhares@gmail.com

²Programa de residência da Universidade Federal de Campina Grande

³Docente do Curso de Medicina Veterinária - UFCG

INTRODUÇÃO: Artrite Encefalite Caprina (CAE) é uma doença progressiva causada por um *Lentivírus*, que se caracteriza por um longo período de latência. A principal forma de transmissão do CAE nos animais ocorre, em sua maioria, durante os primeiros meses de vida, por meio da ingestão de leite ou colostro de cabras infectadas. No entanto, a introdução de fêmeas infectadas nos rebanhos, a utilização de tatuadores sem desinfecção prévia, a falta de higienização das ordenhadeiras, a reutilização de material descartável e a presença de gametas ou embriões infectados também são potenciais fatores de disseminação da doença (Alves, 2015). Além disso, o sistema de manejo empregado desempenha um papel significativo na disseminação do CAEV. As principais alterações clínicas da CAE estão relacionadas a artrite, pneumonia, mastite, perda de peso progressiva e, em animais jovens, encefalomielite. Considerando que não existem tratamentos nem vacinas disponíveis para essa enfermidade, é de fundamental importância evitar a disseminação do CAEV nos rebanhos (Inácio, 2022). O objetivo desta revisão é apresentar a importância econômica, aspectos clínicos, controle e prevenção da doença em questão.

METODOLOGIA: Foram utilizados como base de dados de pesquisa o Google Acadêmico, a biblioteca digital SciELO e livros físicos, empregando o tema "caprinos, vírus, lentivíroses" como critério de seleção. Foi preferível a agregação de TCC, teses, dissertações e livros dos últimos 10 anos como critério de inclusão da metodologia. A pesquisa para inclusão de artigos durou quatro dias.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: A Artrite-Encefalite Caprina (CAE) é provocada pelo vírus CAEV, um lentivírus (LV) pertencente à família *Retroviridae*. A CAE pode ser transmitida de várias maneiras, incluindo contatos horizontais e verticais através do compartilhamento de aerossóis, excreções e secreções contendo células do sistema monocítico-fagocitário (Alves, 2015). Os sinais clínicos podem ser categorizados como primários ou secundários. Os sinais clínicos primários são causados diretamente pela ação do vírus nos tecidos, resultado da resposta imunológica gerada pela replicação viral. Em contrapartida, os sinais clínicos secundários são consequência da imunossupressão induzida pelo vírus, o que torna os animais mais suscetíveis a infecções oportunistas (Inácio, 2022). As principais formas clínicas descritas em caprinos infectados pelo vírus são encefalite, artrite, pneumonia e mastite (CASTRO; MODOLO, 2016). A forma nervosa ocorre, principalmente, em cabritos entre dois e quatro meses de idade, sendo caracterizada por uma meningoencefalomielite linfoplasmocítica com predominância na substância branca ao redor do epêndima e nos funículos laterais da medula espinhal. A artrite é mais frequente em animais adultos, que apresentam aumento de volume nas articulações, principalmente nas do carpo. Ao acometer o sistema respiratório, o vírus provoca uma pneumonia intersticial, que pode estar acompanhada de secreção nasal (NASCIMENTO-PENIDO et al., 2017). As cabras afetadas pela manifestação mamária apresentam mastite clínica ou subclínica, com endurecimento da glândula, aumento de linfonodos supramamários e queda na produção de leite (TARIBA et al., 2017; SOUZA et al., 2018). Um dos métodos mais comuns e recomendados para confirmar o diagnóstico de CAE é a técnica de imunodifusão em ágar gel (IDGA). Esta técnica é amplamente utilizada e é preconizada pela OIE (World Organization for Animal Health). A Artrite-encefalite dos Caprinos não possui tratamento e apresenta um prognóstico reservado. A evolução da doença varia, sendo que alguns caprinos infectados podem não mostrar sintomas por um longo período, enquanto outros podem desenvolver sintomas graves e progressivos, como artrite e perda de peso. É importante notar que o estresse pode acelerar o

II CIMVET II CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DE MEDICINA VETERINÁRIA Data: 11 a 15 de novembro de 2024

desenvolvimento dos sintomas clínicos da doença. A forma nervosa da doença, que afeta principalmente os cabritos, às vezes pode ocorrer em animais adultos. Nesses casos, o prognóstico é geralmente desfavorável, e muitas vezes os caprinos afetados são sacrificados por razões humanitárias (Inácio, 2022). O controle eficaz da artrite encefalite caprina em propriedades pode ser alcançado por meio de testes realizados a cada seis meses, seguidos pela segregação ou, de preferência, pelo descarte dos animais soropositivos. Para um controle mais abrangente, é essencial focar na prevenção da transmissão perinatal através do colostro e do leite, identificando e isolando os animais infectados (Frota *et al.*, 2022). É importante destacar que, na presença de ovinos, medidas adequadas também devem ser implementadas, uma vez que há evidências de transmissão do vírus entre as duas espécies. Como não há tratamento ou vacina disponíveis, a eficácia do controle e prevenção da artrite encefalite caprina depende da implementação de práticas sanitárias adequadas para o manejo dos animais, além da regularidade e qualidade dos testes sorológicos utilizados para diagnosticar a doença no rebanho (Frota *et al.*, 2022).

CONCLUSÃO: A presença da artrite encefalite caprina em rebanhos de caprinos pode resultar em perdas substanciais em termos de produção de leite, carne e couro, bem como no bem-estar dos animais. Além disso, essa doença também tem implicações diretas na reprodução e na longevidade dos caprinos, impactando negativamente a sustentabilidade da caprinocultura na região. Portanto, compreender a disseminação, os fatores de risco, o diagnóstico, as medidas preventivas relacionadas a essa doença é fundamental para a preservação e o crescimento desse setor agrícola na região Nordeste do Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Caev; caprinocultura; vírus.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- ALVES, Raissa. P. A. *Artrite encefalite caprina: comparação entre técnicas diagnósticas e estudo da transmissão vertical entre animais soronegativos*. Dissertação - Fundação Universidade Federal do Piauí. Teresina, 2015.
- CASTRO, Roberto et al. Lentivirose de pequenos ruminantes. In: MEGID, J.; RIBEIRO, M.G.; PAES, A.C. *Doenças infecciosas em animais de produção e de companhia*. Rio de Janeiro: Roca, 2016. p.730-735.
- FROTA, Marcílio.N et al. Artrite Encefalite Caprina em cabritos de rebanhos com programa de controle no Estado do Ceará. *Arquivos do Instituto Biológico*, v. 72, p. 149-154, 2022.
- INÁCIO, JULIA. L. S. Artrite encefalite caprina: revisão de literatura. 2022. Disponível em: <https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5456>. Acesso em: 23 out. 2024.
- NASCIMENTO-PENIDO, Paula. M. P. et al. Ocorrência do vírus da artrite encefalite caprina (CAEV) em cabras leiteiras produzidas em sistema intensivo confinado no estado de Minas Gerais. *Pesq. Vet. Bras.*, v.37, n.6, p.577-581, 2017.
- SOUZA, Samara. C. R. et al. Avaliação da glândula mamária e do sistema respiratório em rebanhos caprinos leiteiros infectados com o vírus da artrite encefalite caprina. In: *ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA CAPRINOS E OVINOS*, VII, 2018. Anais [...]. Sobral: Embrapa Caprinos e Ovinos, p. 24-25, 2018.
- TARIBA, Bruna. et al. Subclinical mastitis and clinical arthritis in French Alpine goats serologically positive for caprine arthritis-encephalitis virus. *Vet. Archiv*, v. 87, n.2, p.121-128, 2017. ISSN: 0372-5480